

Дата публикации: 30 марта 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4479038](https://doi.org/10.5281/zenodo.4479038)

Исторические науки

ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Волкова Екатерина Александровна¹, Шевченко Вера Николаевна²,
Лебедева Мария Александровна³

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, социологии и истории
Воронежский государственный технический университет, улица 20-летия Октября, 84,
Воронеж, Россия; E-mail: vera_pryadko@mail.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, социологии и истории
Воронежский государственный технический университет, улица 20-летия Октября, 84,
Воронеж, Россия; E-mail: volkne@bk.ru

³Ассистент кафедры экономики и прикладной информатики
Воронежский экономико – правовой институт, Ленинский проспект, 119 а,
Воронеж, Россия; E-mail: kusenkomari@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена историографическому обзору общественно - политической жизни в пореформенной России середины XIX века. Рассматриваются труды историков и публицистов, изучавших общественную жизнь России и, в частности, Воронежской губернии. Проведен историографический анализ трудов, вышедших в период с 1900 года по настоящее время.

Ключевые слова: общественное движение, историография, народническое движение, крестьянское выступление, реформа.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение общественно-политического движения в России всегда являлась актуальной и интересной проблемой для исследователей. Эта тема позволяет глубоко и полно раскрыть специфику общественного настроения в ту или иную эпоху, способствует формированию общественного сознания российского общества.

Реформы Александра II всколыхнули Россию, дав новый, невиданный импульс процессу, положившему начало великих потрясений в последующий период развития.

Актуальность данной темы определяется и нынешним состоянием развития общества в эпоху глобальных трансформаций. Партии, общественные организации, идеологические течения до сих пор являются фундаментальными регуляторами общественной жизни.

Целью данной статьи является рассмотрение историографии общественно – политического движения в Воронежской губернии в пореформенной России.

Географические рамки статьи включают в себя территорию, принадлежавшую Воронежской губернии в XIX веке. В большей степени мы обращали внимание на общественную жизнь крестьян, на которых в большей степени отразились изменения, произошедшие в ходе реформы 1861 года.

В хронологическом плане внимание уделялось исследованиям и воспоминаниям современников тех событий, а также анализировались труды, изданные с 1900 года по настоящее время. В ходе изучения историографии политических и общественных изменений в XIX веке в Воронежской губернии рассмотрены статьи, авторефераты, диссертации ученых и историков Воронежского государственного университета.

II. ОБСУЖДЕНИЕ

Мы не можем широко обсуждать степень изученности темы в избранном нами ключе. В большей степени приходится опираться на труды публицистов того времени (Веселовский В.Г., 1987. С. 25 – 30; Плеханов Г.В., 1923. С. 107 – 119; Клейнборг А., 1917. С. 9 – 18). Также определены близкие к данной проблематике научные труды историков Воронежского края (Маслов П.П., 1925. С. 23 – 29; Солодовченко Д.Д., 2005. С. 7 – 11; Тихомиров Л., 1987. С. 47 – 51). Близкие по изучаемой тематике труды в основном издаются в сборнике научных статей «Воронеж народниковедческий», выпускаемый Воронежским государственным университетом (Карпачев М.Д., 198. С. 23 – 31; Мокшин Г.Н., 1995. С. 6 – 10; Тяжелов П.П., 1961. С. 274 – 284; Фурсов В.Н., 1984. С. 117 – 121).

Отметим, что в большей степени при изучении общественно – политической жизни Воронежской губернии приходится опираться на труды прошлого столетия, однако, отметим немногочисленные работы последних лет по изучению народничества (Мокшин Г.Н., 2007. С. 113 – 119; Квасов О.Н., 2009. С. 43 – 51; Савицкая Е.А., 2011. С. 54 – 61). Конечно, изучение общественно – политической жизни Воронежской губернии в пореформенный период опирается на историографические труды наши коллег, однако, мы надеемся, что сможем своей статьёй дополнить уже имеющиеся исследования по данному вопросу.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Русская история пореформенного периода насыщена важнейшими событиями, специфику которых можно условно разделить на два этапа.

К первому периоду следует отнести изучение общественных движений, сформировавшихся в 60 – 70 годы XIX века. В данный период были подготовлены и проведены преобразования, определившие путь развития российского государства.

Период реформ внес изменения во все сферы жизнедеятельности людей, сопровождающейся трансформацией сословно-классовой структуры общества. Как отмечает академик Н.М. Дружинин, «В первые годы реформ Россия оказалась на переломе, и все только обустроивалось».

Ко второму периоду следует определить 70 – 90 годы XIX столетия, характеризующиеся развитием народнических движений, которые сформировали группы из русского дворянства и разночинной интеллигенции, отличавшиеся по своей идеологии.

Исторические труды конца XIX века больше представляют собой очерки, мемуары, воспоминания, статистические данные земских собраний. Одним из ярких трудов того времени являются очерки Г.В. Плеханова, в которых он раскрывает процесс формирования революционно – народнических движений 70 – х начала 80 – х гг. XIX века в России. Окончив военную академию в Воронежской губернии, он был ярким представителем народнического движения, издав позднее мемуары, являющиеся историографической ценностью.

В начале XX века историки, публицисты, очевидцы того времени издают очерки, статьи, определяющие нарастание недовольства населения, тяжелое положение рабочих и крестьян.

Большой вклад в изучение истории Воронежской губернии середины XIX века внес В.Г. Веселовский, который в 1906 году систематизировал исторический, этнографический, экономический и статистический материал по Воронежской губернии и уездам, изучив наиболее характерные хозяйственные и бытовые черты крестьянской семьи.

Также внимания заслуживают работы М.М. Шевченко, в которых исследуются проблемы подготовки и проведения реформы 1861 года в Воронежской губернии. Вместе с тем, он справедливо пишет о том, что данное обстоятельство стало отправной точкой для формирования крестьянских выступлений в послереформенный период. Значительный вклад в изучение самого многочисленного крестьянского сословия Воронежской губернии во второй половине XIX в. внес В.Н. Фурсов. В своих монографиях он показывает роль социально - психологических аспектов в жизни крестьян, а также определяет причины формирования народных движений и общественно – политических волнений.

Изучению состояния общественно – политической жизни Воронежской губернии посвятил свои труды А. Клейнборг. В 1917 году в своей статье «Что нужно российскому крестьянству?» он показал, что губернские собрания указывали на необходимость расширения крестьянского землевладения, организации переселений, ограничения налогов и податей, введения общего образования, упорядочения хлебной торговли и т.д.. Таким образом, предполагая, что данные предложения позволят сократить народные выступления. Также им была выпущена статья «Оскудение центра», в которой он связал наибольший упадок черноземных губерний с невыгодными условиями аренды и активным ростом сельского населения, ссылаясь на исследование экономического положения Центрально-Черноземных губерний.

Профсоюзный деятель А.И. Татарчуков в 1922 году издает «Материалы по истории революционно-социалистического движения в Воронежской губернии в 70–90-е годы» обозначив в статьях политические и экономические проблемы в губернии, а также роль и положение рабочих и крестьян.

Также необходимо отметить труды С. Прокоповича и П. Маслова, которые отмечали нищету и малоземелье, как причину крестьянских выступлений.

В связи с тем, что на территории Воронежской губернии преобладало крестьянское население, то объективным становится фактор формирования народнических движений в середине XIX века. Рассмотрев дореволюционные исторические труды по данному вопросу, отметим, что наибольший интерес к изучению крестьянских выступлений сформировался в советский период.

Другим аспектом изучения для историков явилось народничество. Народничество было чрезвычайно аморфным движением, что в значительной степени усложняет его анализ как формы национального / националистического движения. Народничество возникло, развивалось и пришло в упадок в стране, в которой существовала чрезвычайно архаичная, отсталая для XIX века политическая и экономическая система.

В Российской империи традиция доминировала над изменениями: крепостное право было отменено только в 1861 году, независимые институты общественного и политического представительства отсутствовали, политический режим имел ярко выраженные авторитарные черты. Именно в такой ситуации во второй половине 1860-х годов в России возникает феномен народничества.

Историография народнических движений, сформировавшихся на территории Воронежской губернии, представляет интерес для изучения, так как, по словам Л. Тихомирова, именно «народничество оказалось той стартовой площадкой, которая актуализировала как потенциально правые, так и левые политические тренды, и течения».

У воронежских исследователей сложились определенные подходы и приоритеты в изучении народнической идеологии и практики. Прежде всего, это интерпретация явления народничества как идейного самоопределения и самовыражения части дворянско-разночинной интеллигенции, которая пыталась найти свое место в модернизирующемся российском обществе.

Более глубокое изучение истории народничества на территории Воронежской губернии начинается в Воронежском государственном университете в советский период с конца 50-х гг. Началом данного историографического этапа можно отметить очерки Тяжелого П.П. «Революционное народничество и крестьянство», изданные в 1961 году в ВГУ.

В 70–80-е гг. главными инициаторами народниковедческих исследований в Воронеже выступали историк М. Д. Карпачев, специалист по англоязычной историографии русского народничества и филолог А. А. Слинько, посвятивший свои труды литературно-народническому движению второй половины XIX – начала XX в. М.Д. Карпачев посвятил около 150 научных работ изучению истории и историографии общественного движения в России в XIX - нач. XX вв., в частности в Воронежской губернии.

Нельзя не отметить труды Мокшина Г.Н., посвященные изучению жизни русских публицистов и общественных деятелей Воронежской губернии. В 1995 году выходит работа, посвященная общественно – политической деятельности Борисоглебского народника С.Н. Кривенко. По словам автора, научные труды и яркая публицистика С.Н. Кривенко вызвали неизменный интерес, а полемичный характер многих его трудов нередко пробуждал острые споры о способах разрешения стоявших перед Россией задач по преобразованию ее экономической, политической и культурной жизни. Как писал А. М. Скабичевский в предисловии к монографии о жизни С.Н. Кривенко, «Он был вполне человеком семидесятых годов. Его считали рьяным народником, но ограничиваться таким определением было бы крайне поверхностно. Народничество 70-х годов вовсе не было чем-либо однородным и определенным; оно заключало в себе разные толки, между которыми были такие, которые взаимно друг друга исключали».

Последние десятилетия также посвящены изучению народнических движений, общественной жизни губернии в XIX – XX веках, крестьянским выступлениям и т.д. Среди ведущих ученых в данной области остаются Мокшин Г.Н., Карпачев М.Д., Слинько А.А., Квасова О.Н. Научные труды данных историков в области изучения общественно – политической жизни Воронежской губернии свидетельствуют о том, что данный период исторического развития России остается актуальным на сегодняшний день. Анализируя труды публицистов и историков необходимо по – новому оценить программы политического и экономического развития пореформенной России XIX века.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общественно-политическая жизнь воронежской губернии в пореформенный период является актуальной и популярной темой у воронежских историков, главными направлениями изучения которых является народничество и крестьянское движение. Однако, рассмотрев научные труды ученых Центрально Черноземья, отмечается отсутствие комплексного анализа общественно – политической жизни Воронежской губернии как специфического региона России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Веселовский В.Г. Современное и прошлое положение Воронежской губернии / В.Г. Веселовский. – Воронеж, 1887.
- Карпачев М. Д. Общественное движение в России 1860–1880 годов в освещении английской и американской буржуазной исторической литературы : автореф. дис. ... д-ра ист. наук / М. Д. Карпачев. – Воронеж : ВГУ, 1987. – 40 с.
- Клейнборт А. Что нужно крестьянину? // Образование. - 1917. - №3. - С. 21-35.
- Клейнборт А. Оскуднение центра // Образование. - 1917. - №2. - С. 1-21.
- Маслов П.П. Аграрный вопрос в России //Образование. - 1925. - №5. - С. 23-39.
- Мокшин Г. Н. Общественно-политические взгляды и деятельность С. Н. Кривенко (1847–1906) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Г. Н. Мокшин. – Воронеж : ВГУ, 1995. – 21 с
- Мокшин Г. Н. Русское легальное народничество 60–90-х XIX века. Очерки ист. и историографии / Г. Н. Мокшин. – Воронеж : Истоки, 2005. – 179 с.
- Плеханов Г.В. Очерки по истории русской общественной мысли XIX века. Очерки ист. и историографии / Г.В. Плеханов. – Петроград, 1923. – 125 с.
- Солодовченко Д.Д. Социально – демографическое развитие воронежской губернии во второй половине XIX века: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Д.Д. Солодовченко. – Воронеж : ВГПУ, 2005. – 40 с.
- Татарчуков А. Н. Материалы по истории революционно-социалистического движения в Воронежской губернии. 70–90-е годы. Вып. 1. / А. Н. Татарчуков. – Воронеж, 1922. – 74 с.
- Тихомиров Л. Критика демократии. Статьи из журнала «Русское обозрение» 1892–1897 гг. М., 1997.
- Тяжелов П. П. Революционное народничество и крестьянство // Очерки ист. Воронежского края / П. П. Тяжелов. – Воронеж : ВГУ, 1961. – Т. 1. – С. 274–284.
- Фурсов В.Н. Крестьянское движение в Воронежской губернии в 60 – 70 гг. XIX в. / В.Н. Фурсов. – Воронеж, 1984. – 157 с.
- Шевченко М.М. Помещичьи крестьяне Воронежской губернии накануне и в период отмены крепостного права / М.М. Шевченко: Автореф. дисс...канд. ист. наук / М.М Шевченко. – Воронеж, 1956. – 42 с.
- Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Ashmarov I.A., Volkova E.A. Role of Russian Orthodox Church in Life of Peasants in Russia in XIX - The Beginning of the XX-th Centuries/ Bylye Gody, 2017. № 43 (1). С. 121-128.

SOCIAL – POLITICAL LIFE OF THE VORONEZH PROVINCE IN THE MIDDLE OF THE XIX-TH CENTURY (HISTORIOGRAPHIC REVIEW)

Volkova, Ekaterina Aleksandrovna¹, Shevchenko, Vera Nikolaevna²,
Lebedeva, Maria Aleksandrovna³

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 20-letiya Oktyabrya street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: vera_pryadko@mail.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 20-letiya Oktyabrya street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: volkne@bk.ru

³Assistant at the Department of Economics and Applied Informatics Voronezh Institute of Economics and Law, Leninsky Prospect, 119 a, Voronezh, Russia, E-mail: kucenkomari@mail.ru

Abstract

The article is devoted to a historiographic review of social and political life in post-reform Russia in the middle of the 19th century. The works of historians and publicists who have studied the social life of Russia and, in particular, the Voronezh province, are considered. A historiographic analysis of the works published in the period from 1900 to the present is carried out.

Keywords: social movement, historiography, populist movement, peasant action, reform.

REFERENCE LIST

- Veselovsky V.G. (1887) The current and past position of the Voronezh province. *Voronezh*. Pp. 32 – 41 (in Russ).
- Karpachev M. D. (1987) Social movement in Russia in 1860-1880 in the coverage of English and American bourgeois historical literature: author. dis. ... Dr. East. Sciences. *Voronezh: Voronezh State University*. 40 p (in Russ).
- Kleinbort A. (1917) What does a peasant need? *Education*. №. 3. Pp. 21-35 (in Russ).
- Kleinbort A. (1917) Depletion of the center. *Education*. №. 2. Pp. 1-21 (in Russ).
- Maslov P.P. (1921) The agrarian question in Russia. *Education*. №. 5. Pp. 23-39 (in Russ).
- Mokshin G. N. (1995) Social and political views and activities of S. N. Krivenko (1847-1906): author. dis. ... Cand. ist. Sciences. *Voronezh: Voronezh State University*/ 21 p. (in Russ).
- Mokshin G. N (2005) Russian legal populism of the 60s – 90s of the nineteenth century. Essays ist. and historiography. *Voronezh: Istokil*/ 179 p. (in Russ).

Plekhanov G.V. (1923) Essays on the history of Russian social thought in the 19th century. Essays ist. and historiography. *Petrograd*. 125 p. (in Russ).

D. D. Solodovchenko (2005) Socio-demographic development of the Voronezh province in the second half of the 19th century: author. dis. ... Cand. ist. Sciences. *Voronezh: VSPU*. 40 p. (in Russ).

Tatarchukov A.N. (1922) Materials on the history of the revolutionary socialist movement in the Voronezh province. 70s-90s. *Issue 1. Voronezh*. 74 p. (in Russ).

Tikhomirov L. (1997) Critique of Democracy. Articles from the magazine "Russian Review" 1892-1897. *M*. (in Russ).

Tyazhelov P.P. (1961) Revolutionary populism and peasantry // Essays on ist. Voronezh region. *Voronezh: Voronezh State University*. P. 274–284. (in Russ).

Fursov V.N. (1984) Peasant movement in the Voronezh province in the 60s - 70s. XIX century. *Voronezh*. 157 p. (in Russ).

Shevchenko M.M. (1956) Landowners' peasants of the Voronezh province on the eve and during the abolition of serfdom / M.M. Shevchenko: Author's abstract. diss ... cand. ist. Sciences. *Voronezh*. 42 p. (in Russ).

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Ashmarov I.A., Volkova E.A. (2017). Role of Russian Orthodox Church in Life of Peasants in Russia in XIX - The Beginning of the XX-th Centuries *Bylye Gody, № 43 (1)*. Pp. 121-128. (in Russ).